

O'ZBEK XONANDALIK SAN'ATIDA USTOZ VA SHOGIRD**AN'ANALARI****Kuychieva Zamira Unarovna****Guliston davlat universiteti o'qituvchisi.**kuychiyevazamira@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada o'zbek xonandalik san'ati va uning rivojlanish bosqichlari haqida so'z boradi. Qolaversa, o'tmishdan maqom va an'anaviy mumtoz qo'shiqlarning dunyoga kelishida va ijro etilishida barcha davrlarda yashagan xalq bastakorlari va hofizlarining ijodlari haqida ham ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Ustoz, shogird, tarbiya, an'ana, meros, maqom, mumtoz musiqa, bilim, malaka, ko'nikma.

O'zbek xonandalik san'ati juda qadimiy va serqirraligi bilan Sharq xalqlari madaniyati orasida alohida ahamiyat kasb etib kelgan.

Sharqda an'anaviy xonandalik o'tmishdan turkiy xalqlar musiqa san'ati ijodida oddiy ko'rinishlardan murakkab shakllargacha takomillashib, rivojlanib kelgan va xalq orasida ommalashgan maktabi sifatida namoyon bo'ldi.

Buyuk Sharq allomalari Muhammad al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Ahmad al-Farg'oniy, Abu Ali ibn Sino, Pahlavon Mahmud, Umar Hayyom, Mirzo Ulug'bek, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Pahlavon Muhammad, Najmiddin Kavkabiy, Darvish Ali Changiy va boshqa ulug' mutaffakirlarimiz o'z risolalarida ijrochilik san'ati, musiqa ilmi va tarixi, xonandalikning ijroviy va nazariy jihatlari, xonandalik san'atiga oid qimmatli ma'lumotlarni bayon etib ketganlar¹.

O'tmishdan maqom va an'anaviy mumtoz qo'shiqlarning dunyoga kelishida va ijro etilishida barcha davrlarda yashagan xalq bastakorlari va hofizlarining ijodlari davr bilan hamohang bo'lgan. Bunga mashhur bastakor va ijrochilar Borbad

¹ Маннопов.С.Ўзбек халқ музыка маданияти.Ўқув қўлланма. - Тошкент."Янги аср авлоди". 2004 йил

Marvaziy, Abu Xafz Sug‘diy, Abu Bakr Rubobiy, Abul Abbos Baxtiyor, Abdulqodir Marog‘iy, Darvish Ali Changiy, Pahlavon Muhammad singari mutafakkirlarimizning ijodlarini misol tariqasida keltirish mumkin.

XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida o‘lkamizda bu muqaddas san‘atning butun bir ijrochi avlodi yetishib chiqqanligining guvohi bo‘lamiz. Ota Jalol Nosirov, Ota G‘iyos Abdulg‘ani, Xoji Abdulaziz Abdurasulov, Domla Halim Ibodov, Levi Boboxonov, Sodirxon hofiz Bobosharifov, Zohidxon hofiz, Madali hofiz, Mulla To‘ychi Toshmuhammedov, Matyoqub Xarratov singari zabardast hofizlar shular jumlasidandir.

O‘tmishda nota rivojlanmagan bo‘lib, Yevropa musiqa terminlari o‘rnida hofizlarimiz ovoz maromiga qarab “Gulligi”, “Binnigi”, “Shikami”, “Xonaqohiy” deb atalmish nafas olish, chiqarish va ijro yo‘llaridan foydalanishgan. O‘sha davr hofizlarining ovozlari o‘ktam, baquvvat bo‘lganligi sababli ular ko‘proq “Ishkami” yo‘lida ijro etganlar.

Ustoz hofizlar o‘z ijrochilik mahoratlarini oshirish uchun aks-sado beruvchi maxsus gumbazli binolarda mashg‘ulot o‘tkazganlar, shu tariqa ovozlariiga sayqal berishgan. “Ishkami” yo‘lidan farq qiluvchi “Xonaqohiy” yo‘li bo‘lib, unda hofiz qo‘shiq so‘zlarini aniq talaffuz etib, tinglovchiga g‘azal mazmunini ifodali qilib yetkazgan.

Ustoz hofizlarimiz dasturlaridan har xil marosimlarda ijro etiladigan qo‘shiqlar ham o‘rin olgan. Masalan, Sodirxon hofiz qo‘shiqlarni sozsiz, ikki kaftini qulog‘iga qo‘ygan holda, alamli “Yakka faryod” tarzida, “Xonaqohiy” yo‘lida ijro etib kelgan. O‘z ashulalarini yil fasllari va hatto, kunning ma‘lum paytlariga ko‘ra tanlab aytgan. Bahor tonglarida “Amin nasrullovi”, “Qiyiq”, “Qora tong”ni, peshindan keyin “Gulyori Shahnoz”ni, kechqurun “Sarparda”, “Rok baland”, “Dilxiroj” va boshqalarni kuylagan.

Bundan tashqari, ustoz hofizlarimiz qo‘shiq ijro etish bilan birga maqomlarni o‘zlashtirib, betakror muallif sifatida maqomlarni yangi sho‘balar bilan boyitganlar. Masalan, maqomdon ustoz Ota Jalol Nosirov “Shashmaqom”ning mushkulot

qismlarini tartibga solgan, ayrim maqom sho‘balarini kengaytirgan, rivojlantirgan va qo‘shimcha qismlar bastalagan. Jumladan, ulardan biri “Savti Jaloliy” deb ataladi. Marg‘ilonlik Madali hofiz esa ”Abdurahmonbegi”, “Qalandar”, “Tanovar” kabi ijro yo‘llarini yangi talqinlari bilan to‘ldirib, san’atimiz xazinasini yangi ijrolar bilan boyitdi. Shu tariqa umrboqiy maqomlarimizga ustoz hofizlarimiz ijrosida qo‘shimcha jilo berilib, yanada to‘ldirilib ijro etib kelinmoqda.

Bizning davrimizga kelib ham bu xayrli ishlar davom etdi. Masalan, mashhur hofiz va bastakor Fattohxon Mamadaliyev “Nasrullovi” musiqa yo‘llariga so‘z solib, uning talqinchasini, uforisini, soqinomasini yaratdi. ”Miskin”ning beshta yo‘lini, “Chorgoh”ning beshta yo‘lini, “Umrzoq polvon ushshoqi”ning soqinamolarini qo‘shib, ushshoqlarning qadimiy ijrolarini tikladi. “Buzruk”ning surnay yo‘llarini talqin qildi. Izlanishlar natijasida xalq an’anaviy ijrochiligi bir necha ijro yo‘llari bilan boyidi, ulardan biri turkum sifatida “Savti Fattohxon” nomi bilan ijrochilarimiz va olimlarimiz tomonidan tan olindi.

XX asrning 20-30-yillariga kelib an’anaviy qo‘shiqchiligimizga ikkinchi bir avlod kirib keldiki, bu ulug‘ hofizlarimiz san’atimiz xazinasini o‘zlarining mumtoz qo‘shiqlari bilan boyitdilar.

Ajdodlarimiz tomonidan yaratilib ketilgan bu bebaho musiqiy merosimizni teatr san’ati sohasidagi yosh iqtidor egalariga o‘rgatish - davlatimizning qo‘shiqchilik san’atini takomillashtirish borasidagi dasturlarida to‘liq aks ettirilgan.

Ma’lumki, hozirgi kunda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida talabalarga zamonaviy vokal va milliy qo‘shiqchilik fanlari bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazilishi rejaga kiritilgan bo‘lib, talabalar ustozlardan o‘tmishda mashhur xonandalarimiz yaratib ketgan bebaho merosimizning akademik ijrolarini va vokal ijro namunalari bo‘yicha o‘z mahoratlarini oshirib kelmoqdalar.

An'ana va zamonaviylik tamoyillari har qanday badiiy ijod sohasi uchun dolzarbdir.² Zero, muayyan an'analarga tayanmay, bugungi, qolaversa, yaqin kelajakdagi ijodiy jarayonlarni tasavvur etib bo'lmaydi.

O'tmish mualliflari o'zlashtirgan boy uslubiy an'analar zamondosh ijodkorlar uchun nainki o'ta muhim, balki bularni inobatga olmay yaratilgan asarlarning ham kelajagi yo'q. Shu bois, XX asr ingliz kompozitorlik maktabining asoschilaridan biri Raf Voan Uilyams (1872-1958)ning "An'ana, bu – ona qirg'oq, undan uzoqlashib ketish ijodiy tanazzulga olib kelishi aniq," – degan fikri nihoyatda to'g'ridir³.

O'zbek xalqi qariyb bir asrdan ko'p jahon teatr san'ati hamda milliy teatrlar dramatik spektakllari bilan bir qatorda musiqali drama va opera ijrochiligi namunalaridan bahramand bo'lib kelmoqda.

Musiqali teatrlarimizda hozirgi kunda dunyoda mashhur xorij sahnasi repertuarlari bilan bir qatorda o'zbek milliy musiqiy drama va operalarimiz namoyish etib kelinadi.

Biz yuqorida so'zimizni bejiz bu mavzudan boshlamadik. Bizni ko'p yillardan beri o'ylantirib kelayotgan bir masala hususida to'xtalmoqchimiz.

O'zbekistonda musiqali teatrlarimizda musiqali drama va opera janrlari bo'yicha katta-katta san'at darg'alari – A.Navoiy nomli Akademik katta Opera va balet teatri sahnasidan Halima Nosirova, Karim Zokirov, Saodat Qobulova, Nasim Hoshimov, Sattor Yarashev, Nazira Ahmedova, Ergash Yo'ldoshevlar, Muqimiy nomidagi O'zbek Davlat musiqali teatridan Lutfixonim Sarimsoqova, Mahmudjon G'ofurov, E'tibor Jalilova, Farog'at Rahmatova, G'ofir Abdurahmonov, Sur'at Po'latov, Naima Po'latova va viloyat teatrlaridan Mukarrama Azizova, Habiba Ohunova, Mahmudjon Isomiddinov, O'rinboy Nuraliyev kabi o'nlab musiqali drama ijrochilari etishib chiqdilar. Bu ijrochilarimiz "Halima", "Farhod va Shirin",

² Қодиров.Д.Саҳна мусикаси.Болалар мусика ва санъат мактаблари театр санъати мутахассислиги учун ўқув қўлланма.- Тошкент. 2018.

³ Абророва М.Ф.Композиторлик ижодиётида анъана ва замонавийлик.Баркамол авлод шаклланишида санъатнинг аҳамияти. Ўйилнома. 2010 йил, 23-бет.

”Layli va Majnun”, ”Gulsara”, “Nurhon,” ”Oltin ko‘l”, “Vatan ishq”, “Momo er” musiqali dramalariga, “Bo‘ron”, “Gulsara” , “Dilorom” kabi ko‘plab operalariga yozilgan milliy ruhdagi o‘zbekona qo‘shiqchlarni yuksak mahorat bilan ijro etib, xalqimiz va shinavandalarni olqishlariga sazovar bo‘lganlar.

Hozirgi kunda O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti o‘quv dasturlaridagi ko‘p yillik professional akademik ijro ko‘nikmalariga suyangan holda “Vokal” sinflarida “g‘arb vokal ijrochiligi maktabi” va musiqiy teatr aktyorligi yo‘nalishi talabalari uchun “an‘anaviy qo‘shiqchilik” malakalarini shakllantirishga keng imkoniyatlar yaratilib berilmoqda. Ma‘lumki, akademik vokal maktabi namoyondalari, kuylash bo‘yicha mashhur va taniqli o‘qituvchi va ustozlari tomonidan shogirdlariga (ayniqsa, O‘zbekiston davlat konservatoriyasida) “Ochiq ovoz”da kuylashga ruxsat berilmaydi. Sababi: “Ochiq” ovozda kuylash “Maska” da kuylashni yangi o‘zlashtirayotgan ijrochilarga birqancha noqulaylik tug‘diradi. Shuning uchun vokal fani o‘qituvchilari va mutaxassislar tili bilan aytganda, “Maska” qolipiga solib kuylatishda qattiq prinsipda turadilar va shogirdlarga “Ochiq” ovozda kuylashlariga ruxsat bermaydilar va ularga akademik vokal ijrochilik maktabida qolishga da‘vat qiladilar. Bu borada biz ko‘p yillik kuzatish va tajribalarimizga suyanib shunday xulosaga kelmoqdamiz. Ayniqsa, shu qolipda kuylagan qizlar ochiq va an‘anaviy ovozda kuylay olmaydilar(ochiq ovozda milliy nola va bezaklar bilan an‘anaviy uslubda kuylash malakalari shakllantirilmagan).

Xalqimizning mashhur ustoz sahna ustalari o‘tgan asrning 30-40 va urushdan keyingi yillarida Moskva, Leningrad, Kiyev va Toshkentda oliy musiqa dargohlarida, aynan, Akademik vokal (Italyan operasi maktabi) bo‘yicha o‘z bilimlarini, ijrochilik malakalarini, mahoratlarini oshirganlar, biroq O‘zbek Milliy musiqali drama va operalarimizda milliy ruhdagi qo‘shiq va ariyalarni an‘anaviy uslubda kuylash maktabi shakllantirilgan talablari bo‘yicha asarlar ijro etib kelingan. Bu borada ularning akademik uslub, “maska”da kuylash malakalarini shakllantirishlaridan oldin o‘rgangan “an‘anaviy kuylash uslublarini a‘lo darajada o‘zlashtira olganliklari sharofati tufayli” spektakllar jarayonida qo‘shiq va ariyalarni

mahorat bilan ijro eta olganlar. Hanuzgacha ular ijro qilgan asarlarni xalqimiz minnatdorchilik bilan eslab keladi hamda xotirasida va ardog'ida saqlab keladi. Masalan, "Alpomish", "Layli va Majnun", "Farhod va Shirin", "Tohir va Zuhra", "Alisher Navoiy", "Muqimiy", "Nurxon", "Oshiq G'arib va Shohsanam" kabi musiqiy dramalarida ijro qilingan qo'shiq va ariyalar xalqimizning bebaho oltin durdonalariga aylanib ketgan. Jumladan, "Ey quyosh", "Ne navo", "Otmagay tong", "Ey sabo", "Ovozing sani" kabi ko'plab qo'shiq va ariyalar xalqimizning yodida saqlanib kelmoqda.

Sahnalarda ijro etilgan bu ariya va qo'shiqlar orqali qo'shiq va uning ijrochilari katta shuhrat qozondilar, xalqimiz e'tirofiga sazovor bo'ldilar. Halima Nosirova, Karim Zokirov, Saodat Qobulova, Sultonposhsha Rahimova, Vahobjon Fayozov, Sattor Yarashev, Ergash Yo'ldoshev, Mahmudjon G'ofurov, E'tibor Jalilova, Farog'at Rahmatova, Sur'at Po'latov, Naima Po'latova kabi ustoz xonandalar O'zbekiston televideniyasi va radiosida, Respublikadagi barcha musiqiy konsert dasturlarida yakkaxon xonanda sifatida ishtirok etib keldilar.

Hozirgi kunda madaniyat va san'at kolleji, an'anaviy xonandalik yo'nalishlari bo'lmagan barcha litsey va kollejlarda vokal va xor ijrochiligi darslarida akademik vokal ijrochiligi yo'nalishi bo'yicha o'quvchilarda kuylash malakalari shakllantirib kelinmoqda. Bu ta'lim muassasalarini tugallagan qariyb 80% o'quvchilar musiqa yo'nalishi bo'lgan oliy o'quv yurtlarida ta'lim olmoqdalar. Bunday darajadagi talabalarni an'anaviy uslubda kuylashga o'rgatish uchun ko'p vaqt va mashaqqatli mehnat talab etiladi.

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida ana shunday talabalar bilan samarali ishlar amalga oshirib kelinmoqda. "Vokal" kafedrasida akademik vokal ijrochiligi bilan bir qatorda mashg'ulotlar jarayonida milliy koloritni saqlab qolgan holda "sintez" sifatida musiqali teatr aktyorligi yo'nalishi talabalari uchun "Milliy qo'shiqchilik" kafedrasida hamkorlikda "Yakkaxon qo'shiqchilik" fanlaridan mashg'ulotlar o'tkazib kelinadi. Biroq, XAvARAR bo'limi "Yakkaxon qo'shiqchilik" fanidan ijro malakalarini shakllantirish uchun ko'pgina ishlarni

amalgama oshirish lozim. Ularda ijro mahorati, sahna nutqi, dinamika, g'azal matnini ta'riflab berish va yodlash bo'yicha amaliy malakalar yetishmaydi. Mashg'ulotlar chog'ida ayrim talabalar ashulani maromiga yetkazib kuylashga e'tibor berib, sahna mahoratiga ahamiyat bermaydilar. Xonandada imitatsiya, yuz harakatlari, sahna harakatlariga e'tibor bermay kuylash, nutq va talaffuzida jiddiy kamchiliklar mavjudligini kuzatamiz. Ko'pgina talabalar asarni hissiz, zerikarli qilib kuylaydilar. Bunday talabalar bilan ishlash jarayonida hamda asar ustida ishlash vaqtida dinamika, ovoz ishlatish, nola va bezaklar, talaffuz, imo-ishora, yuz, qosh, gavda harakatlariga e'tibor berish kerakligi haqida uqtiramiz.

Talabalarga kuylash malakalarini o'rgatish bilan ularning sahna mahoratlariga e'tibor berish muhim omillardan biri hisoblanadi.

Musiqali teatr aktyorligi yo'nalishi talabalari bu borada ancha ilg'or hisoblanadilar. Jumladan, sahnada o'zini tutishi, ijro mahorati, sahna nutqi va ashulani maromiga yetkazib kuylash bo'yicha ijobiy tamonlari kuzatiladi.

Bo'lajak sahna aktyori nafaqat akademik xonandalik, shu bilan an'anaviy xonandalik malakalarini ham shakllantirishi talab etiladi. Bu borada mazkur yo'nalish talabalari uchun "Yakkaxon qo'shiqchilik"(an'anaviy xonandalik) darsi va mashg'ulotlarini shakllantirish va o'quv adabiyotlarini yaratish zarur.

Shu boisdan, mazkur o'quv qo'llanmamiz yuqoridagi an'anaviy uslubdagi sahna ashulachiligi taqdiri va kelajagiga bo'layotgan bunday g'ayritabiiy munosabatga o'z qarashlarimiz va fikrlarimizni bayon etishga undadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Маннопов.С.Ўзбек халқ мусиқа маданияти.Ўқув қўлланма. - Тошкент."Янги аср авлоди". 2004 йил
2. Қодиров.Д.Саҳна мусиқаси.Болалар мусиқа ва санъат мактаблари театр санъати мутахассислиги учун ўқув қўлланма.- Тошкент. 2018.
3. Абророва М.Ф.Композиторлик ижодиётида анъана ва замонавийлик.Баркамол авлод шаклланишида санъатнинг аҳамияти. Йилнома. 2010 йил, 23-бет.

4. Ортиқов Т. Муסיқа ўқитиш методикаси. -Тошкент, 2012 й.
5. Муаллифлар жамоаси. Олий ва ўрта махсус ўқув юртларида муסיқа дарсларини сифат ва самарадорлигини ошириш. (Минтақавий илмий – назарий анжуман материаллари). -Наманган, 2007 й.